

English version below

Altar

Nº inventario: 491 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Altar](#)

Siglo: finales del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 90,8 x 135,3 x 55,9 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [San Leonardo](#)

Procedencia: [Zamora](#) (Zamora, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 25.120.476a–e

Historia del objeto

La descripción que ofrece The Metropolitan Museum of Art acerca de la procedencia de este altar, que forma parte de la colección de The Cloisters, alude a "realizado en Castilla". Sabemos que la obra formó parte de la colección de [George Grey Barnard](#), cuyo repertorio arquitectónico y escultórico constituyó el grueso de la colección de The Cloisters en sus orígenes, gracias a la labor filantrópica de John D. Rockefeller Jr., impulsor de este singular museo del medievo en el norte de Manhattan. David Simon apuntó a su posible procedencia de Salamanca o Zamora, y reconoció la obra en una antigua postal de la colección Barnard, con el mismo aspecto que actualmente ofrece (Simon, 1984). Lo cierto es que pueden apreciarse ciertas semejanzas con otros ejemplos románicos zamoranos que aún se preservan en su emplazamiento original, como por ejemplo el altar de la [iglesia de Santa María de la Horta](#) (Zamora), los capiteles también recuerdan a un capitel del mismo templo zamorano. Las figuras que aparecen representadas guardan ciertas semejanzas, asimismo, con las que se preservan en algunos edificios de la ciudad, como por ejemplo en la iglesia de San Cipriano. Por otra parte, el motivo, a modo de zócalo, sobre el que reposan las basas de las columnas es semejante al que se aprecia en la puerta del obispo de la catedral de Zamora, así como en otros edificios románicos de la ciudad.

Entre los templos zamoranos que sufrieron importantes despojos en el siglo XX se cuenta [San Leonardo](#) de cuyo edificio también procede la escultura de [león](#) que actualmente se preserva, asimismo, en The Cloisters (The Metropolitan Museum of Art de Nueva York). La iglesia hubo de ser de las más bellas construcciones románicas de la ciudad, si bien hemos de remitirnos al [dibujo de José María Avrial y Flores](#) de 1850, y a las notas descriptivas Manuel Gómez-

Moreno para la elaboración del Catálogo Monumental de la provincia de Zamora, realizado entre 1903 y 1904, a fin de hacernos una idea de lo que fue el edificio antes de su desbarate. Aún en 1908 se celebraba la romería de san Mauro en el templo, con lo cual habría de hallarse en digno estado; si bien, poco tiempo después se aceleraría la ruina del edificio, primero tuvo lugar el derribo de la torre en 1912 –torre que algunos autores compararon con la de la Santa María de la Antigua de Valladolid–, posteriormente el anticuario zamorano Fernando Martínez compró el edificio con el objetivo de liquidar sus principales tesoros artísticos (Sadía, 2014). Florián Ferrero hizo una breve alusión a la posibilidad de que la iglesia de San Leonardo fuera el lugar de origen de este altar preservado en The Cloisters (Ferrero, 2013), y remitió a la descripción de la obra realizada por Simon, para refrendar tal posibilidad (Simon, 1984).

En dicho templo de San Leonardo se celebraba cada 15 de enero la romería dedicada a San Mauro, por hallarse allí preservada una reliquia del santo. Así lo recogía Fernández Duro: "Se celebra en la misma ciudad, en la iglesia de San Leonardo, adonde acuden en primer término los tullidos, á la adoración de una reliquia del Santo, su patrón, que allí se guarda. Esta primacía entre análogas fiestas está expresada en el adagio local: "De los santicos de Enero San Amauro es el primero" (Fernández Duro, 1882). Con lo cual, la iconografía del templo, las figuras representadas en los capiteles y en su altar, probablemente tuvieran relación con la advocación del templo, san Leonardo, o con tal devoción: san Mauro. En este altar que nos ocupa, preservado en The Cloisters, la figura que aparece representada en el extremo, Simon la interpretó como san Pedro con el libro y la llave, pero es probable que sean unos grilletes. Precisamente este atributo suele acompañar las representaciones de san Leonardo, protector de los prisioneros, a quienes los presos invocaban para que acabara con sus cadenas. Respecto a la figura alojada en el siguiente arco, Simon refería que parecía una especie de atlante, interpretación que nos ofrece dudas ¿Sería un cautivo? Ello permitiría una lectura conjunta de ambas figuras. Este tema iconográfico aparece, también, en el referido relieve de [león](#) que en su día ornó el exterior del templo de San Leonardo, a un lado de la puerta, haciendo pareja con una leona semejante al otro lado. En dicho conjunto escultórico aparecen representados dos cautivos liberados por san Leonardo.

En cualquier caso, este altar está alterado, pues se han combinado partes antiguas con otras modernas, algo que tal vez tuvo lugar en el tiempo en el que formó parte de la colección Barnard; él era escultor y bien pudo reparar o completar la pieza o, tal vez, esto pudo tener lugar cuando la obra circuló en el mercado de antigüedades, antes de la adquisición por parte de éste. El cuerpo original probablemente proceda de un templo zamorano, quizá, a tenor de todo lo expuesto, de la [iglesia de San Leonardo](#).

Descripción

El altar está articulado en su parte frontal por cuatro arcos que reposan sobre seis columnas, cuyo distribución es desigual, dos de ellas, pareadas, sustentan una de las arcadas. Los motivos de los capiteles son vegetales. Las basas de las columnas se asientan sobre zócalo ornado con pequeños arcos –motivo frecuente en el románico zamorano –. Aparecen dos figuras bajo las arcadas de la izquierda, la del extremo, como señalábamos anteriormente, tal vez se trate de san Leonardo, y quizá en la siguiente aparezca representado un cautivo. La factura de los capiteles, de las columnas y de los arcos ofrece una apreciable diversidad. Por último, la losa que conforma la mesa de altar, así como la base escalonada sobre la que se alza son modernas.

Ubicaciones

- 1925

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1925

COLECCIÓN PRIVADA

[George Grey Barnard, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- present

PROVINCIA

[Zamora, Zamora \(España\)](#)

Bibliografía

- BRECK, Joseph (1926): *The Cloisters: A Brief Guide*. New York, The Metropolitan Museum of Art, pp. 28-30.
- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1882): *Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado*, Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, Madrid.
- FERRERO, Florián (2013): "Comentario crítico de la lámina 42. Parroquia de S. Leonardo", en PÉREZ MARTÍN, Sergio y ANTONIO MARTÍN BAILÓN, Marco (coord.), *Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José María Avrial y Flores*, Diputación Provincial de Zamora. Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora, pp. 255-259.
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1927): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- SADIA, José María (2014): "San Leonardo, la memoria recuperada", en *La opinión de Zamora*, 24 de agosto .
- SCHRADER, J. L. (1979): "George Grey Barnard: The Cloisters and the Abbaye", vol. 37, nº 1, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 19, il. 27-28.
- SIMON, David L. (1984): "Romanesque Art in American Collections. XXI. The Metropolitan Museum of Art. Part I: Spain", vol. 23, nº 2, en *Gesta*, p. 151, il. 6.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Altar

Inventory number: 491 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Altar](#)

Century: Late 12th c.

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 35 3/4 x 53 1/4 x 22 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [San Leonardo](#)

Provenance: [Zamora](#) (Zamora, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 25.120.476a–e

Object History

The description provided by The Metropolitan Museum of Art regarding the provenance of this altar, which forms part of The Cloisters collection, refers to it as "made in Castile." We know that

the work was part of the collection of [George Grey Barnard](#), whose architectural and sculptural repertoire constituted the bulk of The Cloisters' collection in its early days, thanks to the philanthropic efforts of John D. Rockefeller Jr., the driving force behind this unique medieval museum in northern Manhattan. David Simon pointed to its possible origin in Salamanca or Zamora, and recognized the work in an old postcard from the Barnard collection, with the same appearance it has today (Simon, 1984). The truth is that certain similarities can be seen with other Romanesque examples from Zamora that are still preserved in their original location, such as the altar of the [church of Santa María de la Horta](#) (Zamora), and the capitals are also reminiscent of a capital from the same church in Zamora. The figures depicted also bear certain similarities to those preserved in some buildings in the city, such as the church of San Cipriano. Furthermore, the motif, in the form of a plinth, on which the bases of the columns rest is similar to that seen on the bishop's door of Zamora Cathedral, as well as on other Romanesque buildings in the city.

Among the churches in Zamora that suffered significant damage in the 20th century is [San Leonardo](#), from which the [lion](#) sculpture currently preserved in The Cloisters (The Metropolitan Museum of Art in New York) also comes. The church must have been one of the most beautiful Romanesque buildings in the city, although we must refer to [the drawing by José María Avrial y Flores](#) from 1850 and the descriptive notes by Manuel Gómez-Moreno for the Monumental Catalog of the province of Zamora, compiled between 1903 and 1904, in order to get an idea of what the building was like before its destruction. As late as 1908, the pilgrimage of San Mauro was still being celebrated in the temple, which means that it must have been in a decent state of repair. although shortly afterwards the building's ruin was accelerated, first with the demolition of the tower in 1912—a tower that some authors compared to that of Santa María de la Antigua in Valladolid—and later with the purchase of the building by the Zamora antiquarian Fernando Martínez with the aim of selling off its main artistic treasures (Sadía, 2014). Florián Ferrero briefly alluded to the possibility that the church of San Leonardo was the place of origin of this altar preserved in The Cloisters (Ferrero, 2013), and referred to Simon's description of the work to endorse this possibility (Simon, 1984).

Every January 15, the pilgrimage dedicated to San Mauro was celebrated in the church of San Leonardo, as a relic of the saint was preserved there. Fernández Duro wrote: "It is celebrated in the same city, in the church of San Leonardo, where the crippled are the first to go to worship a relic of the saint, their patron, which is kept there. This primacy among similar festivals is expressed in the local adage: 'Of the saints of January, Saint Mauro is the first' (Fernández Duro, 1882). Thus, the iconography of the church, the figures represented on the capitals and on its altar, probably had a connection with the dedication of the church, Saint Leonard, or with such devotion: Saint Mauro. On this altar, preserved in The Cloisters, Simon interpreted the figure represented at the end as Saint Peter with the book and the key, but it is likely that they are shackles. This attribute often accompanies representations of Saint Leonard, protector of prisoners, whom prisoners invoked to break their chains. Regarding the figure housed in the next arch, Simon said that it looked like a kind of Atlas, an interpretation that leaves us with doubts. Could it be a captive? This would allow for a joint reading of both figures. This iconographic theme also appears in the aforementioned [lion](#) relief that once adorned the exterior of the temple of Saint Leonard, on one side of the door, paired with a similar lioness on the other side. This sculptural ensemble depicts two captives freed by Saint Leonard.

In any case, this altar has been altered, as ancient parts have been combined with modern ones, something that may have taken place when it was part of the Barnard collection; he was a sculptor and may well have repaired or completed the piece, or perhaps this took place when the work circulated on the antiques market, before it was acquired by him. The original body probably comes from a temple in Zamora, perhaps, in view of all the above, from the [church of San](#)

[Leonardo.](#)

Description

The altar is articulated at the front by four arches resting on six columns, which are unevenly distributed, with two of them, paired, supporting one of the arcades. The capitals feature plant motifs. The bases of the columns rest on a plinth decorated with small arches, a frequent motif in Zamora Romanesque architecture. There are two figures under the arches on the left. The one at the end, as mentioned above, may be Saint Leonard, and the one next to it may represent a captive. The capitals, columns, and arches are of varying styles. Finally, the slab that forms the altar table and the stepped base on which it stands are modern.

Locations

- 1925

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1925

PRIVATE COLLECTION

[George Grey Barnard, New York \(United States\)](#)

- present

PROVINCE

[Zamora, Zamora \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRECK, Joseph (1926): *The Cloisters: A Brief Guide*. New York, The Metropolitan Museum of Art, pp. 28-30.
- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1882): *Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado*, Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneira, Madrid.
- FERRERO, Florián (2013): "Comentario crítico de la lámina 42. Parroquia de S. Leonardo", en PÉREZ MARTÍN, Sergio y ANTONIO MARTÍN BAILÓN, Marco (coord.), *Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José María Avrial y Flores*, Diputación Provincial de Zamora. Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora, pp. 255-259.
- GÓMEZ MORENO, Manuel (1927): *Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora*, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid.
- SADIA, José María (2014): "San Leonardo, la memoria recuperada", en *La opinión de Zamora*, 24 de agosto .
- SCHRADER, J. L. (1979): "George Grey Barnard: The Cloisters and the Abbaye", vol. 37, nº 1, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 19, il. 27-28.
- SIMON, David L. (1984): "Romanesque Art in American Collections. XXI. The Metropolitan Museum of Art. Part I: Spain", vol. 23, nº 2, en *Gesta*, p. 151, il. 6.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#). Dominio Público

